

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МНЕМОНИКИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ-ПЕДАГОГОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

Агзамова Г.С., Ташкенбаева У.А.

Агзамова Г.С. - профессор кафедры центра ПКиПК,

Ташкенбаева У.А.

директор центра ПКиПК

Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан Центр повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18188696>

На сегодняшний день в рамках реализации Стратегии действий нового Узбекистана приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2022-2026 годах особое внимание уделяется расширению охвата молодежи высшим образованием, повышению качества образования, укреплению материально-технической базы высших учебных заведений.

Использование различных педагогических технологий и современных методов в учебном процессе позволяет студентам самостоятельно, свободно мыслить, исследовать, творчески подходить к каждому вопросу, чувствовать ответственность, исследовать, анализировать, эффективно использовать научную литературу, а главное, изучать науку и усиливает его интерес к выбранной профессии. Внедрение мнемоники в учебный процесс повышает степень усвоения знаний при подготовке семейного врача. Применение метода мнемотехники с применением акронимов даёт большую возможность для запоминания информации [Хайдарова Д.С. 2020]

Цель работы. Внедрением новых педагогических и информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, повысить степень усвоения знаний.

Использование различных педагогических технологий и современных методов в учебном процессе позволяет врачам – педагогам самостоятельно, свободно мыслить, исследовать, творчески подходить к каждому вопросу, чувствовать ответственность, исследовать, анализировать, эффективно использовать научную литературу, а главное, изучать науку и усиливает его интерес к выбранной профессии.

Что такое мнемоника? Термин происходит от греческого «μνημον» (‘Памятливый’) считается, что этот термин придумал Пифагор Самосский в 6 веке до н. э. Искусство запоминания названо словом “μνημονικον” по имени древнегреческой богини памяти Мнемозины -матери девяти муз. Первые сохранившиеся работы по мнемотехнике датируются примерно 86-82гг.до н.э., и принадлежат перу Цицерона и Квинтилиана. Мнемоника - это техника развития памяти и совокупность вспомогательных средств и алгоритмов, позволяющих эффективно запоминать информацию простыми и доступными способами. Она помогает легко фиксировать в памяти телефонные номера, пароли, иностранные слова, имена новых знакомых и другую информацию, легко воспроизводить ее при первой необходимости. Мнемонические алгоритмы работают с помощью дополнительных ассоциаций и служат своеобразным ключом к тому, что необходимо запомнить, но не описывают предмет или ситуацию. Запоминание происходит за счет

кодирования данных и смены типа информации: цифры заменяют словами, вместо слов запоминают места, на место формул подставляют стихотворения.

Что даст усвоение метода мнемотехники педагогу и студентам?

- правильно планировать от А_ Б;
- побороть лень и прокрастинацию;
- иметь дисциплину и стабильность;
- формировать полезные привычки до автоматизма;
- запоминать в долгосрочную память цифры, лица и имена, фамилии;
- запоминание медицинских сложных терминов;
- запоминать 200 иностранных слов в день;
- быть максимально активным на занятиях.

Нами использованы акронимы в учебном процессе для лучшего запоминания диагностики, клиники и лечения терапевтических заболеваний. Мнемоника для терапии ишемической болезни сердца

А — Acetylsalicylic acid and Antianginal therapy (Антитромбоцитарная и антиангинальная терапия)

В — Beta-blocker and Blood pressure (бета—блокаторы и контроль АД)

С — Cholesterol and Cigarettes (Липид снижающая терапия — преимущественно статины, и отказ от курения)

Д — Diet and Diabetes (Диета и лечение сахарного диабета при наличии)

Е — Education and Exercise (Образовательные программы и физические упражнения)

6 признаков меланомы, если невус:

- Ф — форма выпуклая, приподнятая над уровнем кожи
- И — изменение размеров, ускорение роста
- Г — границы неправильные, изрезанный край
- А — асимметрия — одна из половины опухоли не похожи на другую
- Р — размеры крупные, обычно более 6 мм
- О — окраска неравномерная, беспорядочное расположение коричневого, серого розового
- Пеллагра (дефицит В3): 3"Д" — Дерматит, Деменция, Диарея

Выводы: 1. Мнемоника - является одним из эффективных элементов преподавания специальным знаниям и практическим навыкам обучающихся по специальности и может оказаться весьма интересным вспомогательным инструментом в медицинском образовании;

2. Использование инновационных интерактивных методов обучения и мнемотехники способствуют приобретению педагогами медицинских Вузов прочных знаний, навыков, и повышают интерес к предмету.